

শিক্ষা: বিকল্পের কিছু ভাবনা

সুদর্শন রায় চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন এসে গেছে। খবরে পড়লাম দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় পুলিশও কিছু চলে এসেছে। আপাতত তাদের কাজ বাছাই-করা নেতাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। স্পষ্টতই এই নেতারা বিজেপিভুক্ত। শাসকদল তৃণমূল অস্থির হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর রণহুঙ্কার, বিজেপি নেতাদের পালটা প্রতিক্রিয়া, রোজ এ দল ছেড়ে ও দলে চলে যাওয়া, তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে ক্রমশ মাটি সরে যাওয়া। দিল্লি থেকে বিজেপি'র তাবড় নেতাদের নিরস্তুর আনাগোনার সঙ্গে মিশে গেছে ক্রমবর্ধমান সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং দুর্নীতির প্যাণ্ডোরার বাস্তু খুলে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের সংবাদ। ছাপাই ও বৈদ্যুতিন মিডিয়া এই দুই শিবিরের চাপানউতোরের সংবাদ দিতেই ব্যস্ত। তাদের লক্ষ্য তৃণমূল ও বিজেপি'র দ্বৈততার সীমার মধ্যেই নির্বাচনী-লড়াইকে আটকে রাখা। বামপন্থীদের হাজারও কর্মসূচি গ্রামে-শহরে ঘটে গেলেও তার কণামাত্র যাতে ভুলক্রমেও সাধারণ মানুষ না জানতে পারে সেজন্য মিডিয়াকে তৎপর থাকতে হয়। কখনও কখনও খবর বা প্রতিবেদনের প্রকাশ হলেও সেখানে থাকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এবং তাদের জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরেও 'অপ্রাসঙ্গিকতা' নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি। ইতিমধ্যে এবিপি আনন্দ জাতীয় দিয়েছে বাম-কংগ্রেসের হাল নেহাতই সঙিন।

কিন্তু জনজীবনের কয়েকটি মৌলিক ক্ষেত্রে বিজেপি বা তৃণমূলের বক্তব্য কী? শিক্ষাক্ষেত্রে তারা কী করতে চায়? বিজেপি সরকার এক নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু করে দিয়েছে। এই নীতি নিয়ে বেশ কিছু প্রশিধানযোগ্য আলোচনাও হয়েছে। নানা আশঙ্কা প্রকাশ হয়েছে সেই সব আলোচনায়। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক কী চাইছে? কোন্ ধরনের বিকল্প শিক্ষানীতির কথা তারা বলছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

তরফ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতির কিছু সংশোধনী কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেখানে কী আছে তা জনমহলে প্রকাশিত হয়নি। তার উত্তরই বা কী এসেছে? অথচ এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নজর যে কতটা সর্বব্যাপী ও আন্তরিক তা বোঝা যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে মুখে মাস্ক না পরে ঘুরছেন সে ব্যাপারে উৎকর্ষা জানিয়ে তাঁর ছেলেকে ফোন করে অনুযোগ করেছেন। এই সদাশয় উৎকর্ষার কিছু কি পরিচয় কেন্দ্রের শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে দেখা গেল?

বস্তুত এই দুটি দলই সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ কিভাবে চারিয়ে দেওয়া যায় তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। ভুল বললাম, এ ব্যাপারে বিজেপির একটা বিকৃত লক্ষ্য আছে। তা হলো শিক্ষা ব্যবস্থার গৈরিকীকরণ। তাদের কাছে শিক্ষা হলো এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যার মাধ্যমে হিন্দুত্বের মতাদর্শকে নবীন প্রজন্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এইখানে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির একটা ফারাক আছে। সাম্প্রদায়িকতার (সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর) অস্ত্রকে তৃণমূল দেখে রণকৌশল হিসেবে। তাই পুরোহিত বা ইমাম-মোয়াজ্জেম উভয়কেই সরকার মাসকাবারি কিছু অর্থ যোগায়। বস্তুত হিন্দু ভোট পাছে বিজেপির কাছে নিরঙ্কুশভাবে চলে যায় তাই বাংলার সর্বত্র তৃণমূলও রামনবমী থেকে হনুমান জয়ন্তী সবই করছে। পুরোহিতদের মাসিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জয়লাভ সুনিশ্চিত করার জন্য 'যজ্ঞ' শুরুতে তৃণমূলের কৌশল ছিল কেবল সংখ্যালঘু ভোট দখলের জন্য হিজাব বা টুপি পরে ইফতারে যোগ দেওয়া। তৃণমূলের এই সুবিধাবাদী নীতির কারণেই রাজ্যে গত এক দশকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখার সংখ্যা বিশাল মাত্রায় বেড়েছে। তৃণমূলের বামবিরোধী রাজনীতির জন্য কৃতজ্ঞ বিজেপি মমতা ব্যানার্জিকে 'দুর্গা' অভিধায় ভূষিত করেছে।

শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও এটি মিল এই দুই দলের মধ্যে আছে। বিজেপির মূল লক্ষ্য গৈরিকীকরণ ও বেসরকারিকরণ। তৃণমূলের লক্ষ্য বেসরকারিকরণ। কিন্তু বিজেপিরই মতো তৃণমূলও ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর আশ্রয় নেয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সিঙ্গুরের প্রস্তাবিত টাটা কারখানার বিরুদ্ধে অরাজক আন্দোলনের ঘটনাকে স্কুলের পাঠ্য ইতিহাস বইয়ে 'বিপ্লবী' ঘটনা বলে ছাপিয়ে দেওয়া। সেখানে নাম দেওয়া হলো তৃণমূলের এমন কোন কোন নেতারও, যে বা যারা বর্তমানে তৃণমূলেই নেই, বিজেপি-তে সরে গেছে। সুতরাং ইতিহাসের বিকারসাধনের মতো ফ্যাসিবাদী প্রকরণ বিজেপির মতো তৃণমূলেরও হাতিয়ার। একথা ভোলা কঠিন যে ২৬ দিন ধরে মমতাদেবীর তথাকথিত অনশন আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙেন বিজেপির তৎকালীন সভাপতি ও এখনকার ডাকসাইটে মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

কিন্তু ৩৪ বছরের দীর্ঘ বামফ্রন্ট সরকারে শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল? ১৯৭৭-এ সরকারের পত্তনের আগে দু'বার দু'টি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল মোট ২২ মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। দিল্লির কংগ্রেস সরকার, রাজ্যের কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেসের মতো করে কার্যকলাপ এবং বামপন্থী দলগুলির ঘরোয়া অনৈক্য সেই সরকারের চূড়ান্ত পতন ডেকে আনে।

এই দুটি ক্ষণস্থায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল গরিব জনগণের— কৃষক ও শ্রমিকদের ‘সংগ্রামের হাতিয়ার, বিশেষ করে বেনাম জমি উদ্ধার করে দখল রেখে চাষ করার আন্দোলন ব্যাপ্তি পায় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। একইসঙ্গে কলকারখানায় মালিকদের এতদিনকার দুর্বৃত্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলনে নতুন জোয়ার আসে। শিক্ষার মতো সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে স্বল্পসময়ের কারণে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া না গেলেও শিক্ষকদের দাবিদাওয়ার প্রতি অকুষ্ঠ সমর্থন জানায় সরকার। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু হয় যা এতদিন পর্যন্ত অকল্পনীয় ছিল। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার প্রক্রিয়াও সীমিত পরিসরে শুরু হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রীরা স্বয়ং ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা।

প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলেই ‘নকশাল’ আন্দোলনের শুরু। ক্রমশ বিপ্লবী সংগ্রামের নামে, অধুনা এক নকশালপন্থী নেতার মতে, সেই আন্দোলন কালক্রমে এক ‘সামাজিক সম্ভাসবাদ’-এ পরিণত হয়। তার প্রথম ধাক্কা সহিতে হয় রাজ্যের স্কুলকলেজগুলিকে। পরে রাষ্ট্রপতির শাসনের সময়েও নকশালপন্থীদের এই তাণ্ডব অব্যাহত থাকে। পরে ১৯৭২-এ সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে এক প্রহসনের নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। তদানীন্তন রণকৌশল হিসেবে সিপিআই সেই সরকারের শরিক হয়। এই সরকারের সূচনালগ্ন থেকেই সারা রাজ্যে এক আধাফ্যাসিবাদী সম্ভাসের রাজত্ব কায়ম হয়।

সাধারণ জনজীবন তো বটেই, বিশেষত সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে গোটা রাজ্যেই অভাবিতপূর্ণ এক সম্ভাস ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। স্কুলকলেজে পড়াশোনা লাটে ওঠে। বোমাবাজি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। পরীক্ষায় গণটোকটুকি চালু হয়ে যায়। পরীক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। এক বছরের পরীক্ষার ফলাফল দু’বছর পরে কোনক্রমে প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর চরম আক্রমণ নেমে আসে। বিশিষ্ট নকশাল নেতা চরু মজুমদার যিনি এক অর্বাচীন স্লোগান তোলেন ‘চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’, তিনিই আওয়াজ তোলেন ‘বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়।’ সুতরাং এক বিকৃত মতাদর্শগত সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে নকশালপন্থীরা ও কংগ্রেসী মস্তানেরা একে অপরের সঙ্গে হাত মেলায়। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়, নকশালপন্থী তত্ত্ববিদ লিটল ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লেখেন ‘ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর’ শিরোনামে। কৃতী শিক্ষকেরা এমনকি সম্মানীয় উপাচার্য পর্যন্ত খুন হন। বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নগুলি জবরদখল হয়ে যায়। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ছাত্র ফেডারেশনের দপ্তর আক্রান্ত হয়। ততদিনে নকশাল ও কংগ্রেসের মধ্যে এক নৈরাজ্যপন্থী জোট তৈরি হয় যাদের প্রধানতম শত্রু হলো সিপিআই(এম)। (সিদ্ধার্থশংকর অবশ্য পরে নকশালপন্থীদেরও রেয়াত করেননি— তাদের উপর নির্মম আক্রমণ নামিয়ে আনেন।)

১৯৭৫-এ জারি হয় সারা দেশে জরুরি অবস্থা। স্কুলকলেজে সার্থকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে হলে যে ন্যূনতম অনুকূল সামাজিক আবহের প্রয়োজন হয় তা এই জরুরি অবস্থার সময়ে আশা করা যায়নি। যেখানে দেশজোড়া এক চরম ভীতির পরিবেশে ভিন্ন মতামতের সামান্য ইঙ্গিত পেলেও বিনা বিচারে আটক হতে হয় সেখানে মুক্ত চিন্তার বা

শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হতে বাধ্য।

এই অন্ধকারের দিনগুলির অবসান হলো ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর। ফিরে এল গণতন্ত্রের পরিবেশ। ঘরছাড়া বামপন্থীরা নিজেদের বাসস্থানে ফিরে গেল। পশ্চিমবঙ্গ এক ‘নতুন স্বাভাবিকতা’য় ফিরে গেল। সেখানে গণতন্ত্রই জনজীবনের প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়াল। সব দলের সব পথের রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্ত হলেন। গ্রাম ও শহরের প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমলানির্ভরতা ত্যাগ করে নির্বাচিত হলো পঞ্চায়েত ও পৌরসভা। পরবর্তীকালে তারই অভিজ্ঞতার চাপে কেন্দ্রীয় সরকারও পঞ্চায়েতি রাজ ও নগরপালিকা আইন চালু করতে বাধ্য হয়। যে শিক্ষকদের রাজনৈতিক কারণে ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদের পুনর্নিয়োগ করা হলো। ওদিকে কেন্দ্রেও কংগ্রেস সরকার আর নেই। নতুন জনতা সরকার তৈরি হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর পুত্র সঞ্জয় পরাজিত। আরও বেশি কিছু রাজ্যে এল অকংগ্রেসি সরকার।

কিন্তু বামফ্রন্ট বিশেষত তার প্রধান শরিক সিপিআই(এম)-এর জানা ছিল নতুন সরকার সম্পর্কে জনগণের যে বিপুল প্রত্যাশা তা পূরণ করার সম্পূর্ণ সাধ্য কোনও রাজ্য সরকারেরই নেই, সদ্য গঠিত বামফ্রন্ট সরকারেরও নেই। ১৯৬৪ সালে সিপিআই(এম)-র গৃহীত পার্টি কর্মসূচিতে এ ধরনের সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল ‘এই ধরনের সরকারগুলি জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সব সমস্যার মৌলিক সমাধান করবে না। (তবে) জনগণের আশু সমস্যাগুলি প্রশমন করতে পারে।’ এই মূল্যায়নের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকে না গিয়েও যা বলা যায় তা হলো আমাদের দেশের সংবিধান যে যুক্তরাষ্ট্রিকতার নীতি গ্রহণ করেছে সেখানে রাজ্যগুলির ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। এ নীতির খোলসটা যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও অন্দরে এককেন্দ্রিক। এটা স্পষ্ট হয় প্রশাসনিক, আইন প্রণয়নগত বা আর্থিক তিনটি ক্ষেত্রেই। তবু একটা প্রত্যাশা হয়তো কোন কোন মহলে তৈরি হয়েছিল সংবিধানের এক সংশোধনী থেকে। সেখানে বলা হয় শিক্ষার বিষয়টি রাজ্য তালিকা থেকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ সম্ভবত এমন ভাবা হয়েছিল যে শিক্ষার উন্নয়নের বিষয়টি রাজ্যের একক দায়িত্বের নয়, কেন্দ্রেও অকৃপণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এ প্রত্যাশা যে শুধু অলীক নয়, বরং এই সংশোধনীর মূল অর্থ দাঁড়াবে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে কোনও আর্থিক দায়িত্ব না নিলেও অব্যাহত হস্তক্ষেপ করতে পারবে পরবর্তীকালে সেটাই প্রমাণিত হলো।

কিন্তু এক ‘সীমাবদ্ধ’ ক্ষমতার মধ্যেই কৃষি ও শিল্পের মূল ক্ষেত্র ছাড়াও শিক্ষার মতো সামাজিক পরিবেশবায় বামফ্রন্ট সরকার তার ৩৪ বছরের শাসনকালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটতে পেরেছিল। এই অগ্রগতির দুটি দিক— এক, শিক্ষার আঙিনায় আরও বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে আহ্বান করার ব্যবস্থা নেওয়া আর দুই, শুধু প্রসার নয়, শিক্ষার মানের যাতে উন্নয়ন হয়— নিছক কর্মসংস্থান নয় (যদিও তা এক বুনিয়াদি লক্ষ্য) একই সঙ্গে জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার বিকাশ হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। সরকারের ভূমিকা এখানে থাকবে প্রধানত সহায়ক বা অনুঘটকের। বা আরও স্পষ্ট করে বললে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হবে সরকারের দায়িত্ব। বাকি সব কাজ শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ যুক্ত

মানুষের। এই ছিল বামফ্রন্টের শিক্ষানীতির সারকথা।

এই পটভূমিতে নবগঠিত বামফ্রন্ট সরকার প্রথম দু'টি কাজে হাত দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য চলছিল তা কঠোরতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হয়। পরীক্ষাগুলি যাতে সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই উদ্যোগে সরকারের পাশে शामिल করা হয় সবস্তরের শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের। দ্বিতীয় কাজ ছিল শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত গোটা ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ করা যাতে পরিচালনা ব্যবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকে। একইসঙ্গে প্রাক্তনীদেরও যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। ছাত্র সংসদগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একটি নির্বাচিত সরকার তখনই সফলভাবে কাজ করতে পারে যখন যে কোন বিষয়ে জনগণের সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট অংশের বিভিন্ন মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। সাবেকি আমলে এই সুযোগটা ছিল না। বামফ্রন্টের সরকার সেটা প্রবর্তন করার জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগ নেয়।

কিন্তু কাঠামোগত বদল করলেই শিক্ষার উন্নয়ন হয় না। চাই নতুন বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারকেই এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হয়েছে। নতুন স্কুল ও কলেজ স্থাপনের সময় এলাকার প্রয়োজন ও রাজ্যের সামর্থ্য দু'দিকই বিবেচনা করা হয়েছে। স্বতন্ত্র জিপিএস মানচিত্র করা হয়েছে যাতে কোথায় নতুন কলেজ প্রয়োজন তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঠিক করা যায়। গ্রামে-শহরে ক্রমে গড়ে উঠেছে অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থা। পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় নতুন নতুন বিষয়ের জন্য চাহিদা বাড়ছিল। সে বিষয়গুলি চালু করা হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নেওয়া হয়। স্নাতকোত্তর পাঠের জন্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অগ্রণী কলেজগুলিকেও দেওয়া হয় সেখানে ছিল এই বিভাগ পরিচালনার জন্য স্বাধিকার দেওয়া। একইসঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার যাতে আধুনিকীকরণ করা যায় সেজন্য বিশেষ পরামর্শদাতা ও পরিচালনা সংস্থা গড়ে তোলা হয়। তাদেরই পরামর্শে সমাজশিক্ষা থেকে বিজ্ঞান বিষয়েও পড়াশুনো শুরু হয়। সাক্ষরতা অভিযানের নতুন করে সূচনা হয়। বয়স্ক নিরক্ষরেরা সেখানে ক্রমশ ভিড় করে। প্রত্যেক স্তরেই প্রান্তিক পরিবারগুলি থেকে শিক্ষার্থীদের আনা হয় সেজন্য বাড়তি উদ্যোগ নেওয়া হয়। নারীশিক্ষার ওপর ছিল বিশেষ নজর। তাই শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই মেয়েদের প্রবেশ সহজতর হয়। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিকও করা হয়। সব মিলিয়ে প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। চলতি স্কুলগুলির ক্লাশরুম বাড়ানো হয়। সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা সত্ত্বেও শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বাড়তে থাকে। প্রত্যেক স্তরেই নতুন শিক্ষক নিয়োগ হতে থাকে। নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে মেধাই বিবেচ্য হয় তাই বিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের জন্য আলাদা সার্ভিস কমিশন করা হয়। মাদ্রাসার জন্যও একই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা এবং সম্ভব হলে অভিজ্ঞতাকে চূড়ান্ত বিবেচ্য রাখা হয়েছে। তৈরি হয়েছে রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদ। প্রথম দিকে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীই ছিলেন পর্ষদের প্রধান। পরে পুনর্বিবেচনা করে সপ্তম বামফ্রন্টের সময় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকেই পর্ষদের সভাপতি করা হয়। সব স্তরের শিক্ষকদের সাধ্যাতীতভাবে বেতন বৃদ্ধিও ঘটানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯৮৯-৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় আসে। কেন্দ্রীয় সরকার নয়া উদার অর্থনীতি চালু করে। অন্য সব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাতেও বেসরকারিকরণ শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অ-বামশাসিত রাজ্যগুলিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে। এদিকে বামফ্রন্ট একের পর এক নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হচ্ছে। তাকে আর নিছক ‘অন্তর্বর্তীকালীন’ সরকার বলে দাগিয়ে দিলে চলবে না। ২০০০ সালে সিপিআই(এম)-র কর্মসূচির কিছু অংশকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমন্বয়পযোগী করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কর্মসূচির সেই নতুন বয়ানে লেখা হলো বামপন্থী সরকারগুলি “বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকল্প নীতিগুলি তুলে ধরা ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে।” একই সঙ্গে বলা হলো “দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে পার্টিকে নানান ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন স্লোগান স্পষ্টতই বের করতে হবে।” সুতরাং জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশাকে মেটাতে হবে এবং একইসঙ্গে শ্রেণি আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বজায় রাখতে হবে না।

শিক্ষাক্ষেত্রেও সেটাই করতে হয়েছে। প্রযুক্তি শিক্ষার প্রয়োজন ও চাহিদা দ্রুত বাড়ছিল। চিকিৎসাবিদ্যার চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। রাজ্যের সরকারকেই সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এ কাজ করতে হবে। কিন্তু প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া— অলচিকি চালু করার উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। পশ্চাদপদ জনজাতির ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র হোস্টেল তৈরি করা হয়। তৈরি হয় একলব্য বিদ্যালয়।

কিন্তু এবার প্রয়োজন ‘বর্তমান সীমাবদ্ধতা’-র মধ্যেই রাজ্যে প্রয়োজনে বেসরকারি উদ্যোগের সাহায্য নিয়েও প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যা জন্য বিশেষ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই উদ্যোগ না নিলে আমাদের রাজ্য থেকে মেধার বহির্গমন রোখা যেত না। ভিন্ রাজ্যে চড়া মাসুল দিয়ে উচ্চবিস্ত-উচ্চমধ্যবিস্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার জন্য চলে যেতে পারলেও নিম্নবিস্ত পরিবারের সন্তানেরা বঞ্চিত হতো। সুতরাং পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যাল কলেজ খুলতে হয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরাজি না থাকার সময়ে সুযোগমতো বেসরকারি স্কুলগুলো খোলা হয়। শুধু ইংরাজি শেখার টানে সেখানে অভিভাবকেরা সন্তানদের পাঠায়। ঠিক এমনভাবেই পরিস্থিতিগত বাধ্যবাধকতার জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরাজি ভাষা চালু করতে হয়েছিল যা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আজও রয়ে গেছে। আবার প্রচণ্ড চাপ ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজকে ‘অটোনমাস’ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। ‘অটোনমাস’ করার লক্ষ্য এক অর্থে বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ক্রমশ এই কলেজকে উন্নয়নের নামে তুলে দেওয়া। তা রাজ্য সরকার করতে চায়নি। বরং কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সুপারিশ মেনে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করা হয় প্রেসিডেন্সিকে। একইভাবে শিবপুর বিই কলেজ ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে বামফ্রন্ট কখনই শেষ পর্যন্ত অনুমোদন দেয়নি। আজ অবশ্য তৃণমূল সরকারের উদ্যোগে মুড়িমুড়কির মতো

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হচ্ছে।

বামফ্রন্টের গৃহীত সব ব্যবস্থা কি ক্রটিহীন ছিল? আদর্শই তা নয়। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনকালের পর্যালোচনা করা হয় ২০১৫তে। সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের বিবরণের পাশে আত্মসমালোচনাও করা হয়েছিল। দু'টি মাত্র বাক্যের মধ্যে মৌলিক ব্যর্থতা দুটি স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়। সেখানে বলা হয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষত গণতান্ত্রিকরণের মাধ্যমে কংগ্রেস আমলের নৈরাজ্য কাটানো গিয়েছিল এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটেছিল। “কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপও ছিল। পরিচালন কমিটিগুলির দলীয় নির্বাচন প্রয়োজন ছিল না।” সম্ভবত এটাই হলো সংক্ষিপ্ততম ভাবে নিজেদের ক্রটিকে তীক্ষ্ণতম ভাষায় স্বীকৃতি দেওয়া। অধিকস্তর প্রয়োজন ছিল না। পরিচালনে গলদ থাকলে তা চুঁইয়ে যায় নিচে। সচেতনভাবে না হলেও সে অধঃপাত অচেতনভাবে চলতে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছিল।

২০১১তে এল তৃণমূল সরকার। এমন রুচিহীন, নির্বোধ অথচ অহঙ্কারী এবং আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত একনায়তান্ত্রিক সরকার স্বাধীনতাউত্তর ভারতে কোনও রাজ্যেই এর আগে তৈরি হয়েছে কিনা বিস্তর গবেষণার বিষয়। ক্ষমতাসীন হয়েই সে সরকারের প্রথম কাজ ছিল শিক্ষার প্রত্যেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার সামান্যতম চিহ্নকেও মুছে দেওয়া। যে কোনও স্বৈরাচারী সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূগয়াক্ষেত্র হলো শিক্ষাক্ষেত্র। তার মাধ্যমেই নবীন প্রজন্মের মেরুদণ্ড ভাঙা যায়। তৃণমূল সরকারও সেটাই করেছিল। অর্ডিন্যান্স জারি করে স্বৈরতন্ত্রের দ্বারোদঘাটন করা হয়। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষকদের সকল অধিকার কেড়ে নেওয়া, সত্তরের দশকের গণটোকাটুকিকে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষক-অধ্যাপকদের পেটানো, শিক্ষায়তন পরিচালন ব্যবস্থায় তাৎ অশিক্ষিত এমনকি সমাজবিরোধীকেও মনোনীত করা, সর্বস্তরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া, বামফ্রন্ট আমলের গড়ে তোলা স্কুল ও কলেজ সার্ভিস কমিশনকে অকেজো করে দেওয়া, টেট পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করা, ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মোটা টাকার ঘুষ নেওয়ার রীতি চালু করা, উপাচার্য থেকে অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক পদে সুযোগ পেলেই আঞ্জাবহদের নিয়োগ করার ধারাবাহিক চেষ্টা চালানো থেকে শুরু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দীক্ষান্ত ভাষণ দেওয়া বা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে উপাচার্যের স্কৃতজ্ঞ আনত ভঙ্গিমা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করে দিয়েছে। বস্তুত শিক্ষায় স্বাধিকারের আদর্শকে এত নিষ্ঠুরভাবে ধূলিসাৎ করা একমাত্র ঔপনিবেসিক ভারতেই করা হয়েছিল। এরই পাশাপাশি চলেছে শিক্ষা ব্যবস্থার চরম বেসরকারিকরণ। শুধু বেসরকারি বিদ্যালয় নয়, একের পর এক বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে এই আমলে। শিক্ষকমহলে এক ভীতির পরিবেশ চালু হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। বিকাশভবনের সামনে বিভিন্ন দাবিতে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের বিক্ষোভ অবস্থান চলছেই। সরকার নিস্পৃহ উদাসীন। মাঝরাত্রে পুলিশি হানায় আন্দোলন ভাঙা হচ্ছে। কন্যাশ্রী থেকে ছাত্রছাত্রীদের অতিমারীর ফলে পড়াশুনার জন্য 'ট্যাব' কেনার নগদ টাকা দেওয়ার প্রকল্প আপাতদৃষ্টিতে স্বাগত জানানোর মতো

পদক্ষেপ। কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্পে প্রদত্ত অর্থ কি আদৌ শিক্ষার সুযোগকে বাড়ানোর কাজে লাগানো গেছে? স্কুলগুলিতে কি সর্বত্র পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান করা হয়েছে? ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার? মিড ডে মিল নিয়মিত চালু রাখা বা তার জন্য ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি? সবুজ সাথীর সাইকেল কি পাওয়ামাত্র ব্যবহারের উপযোগী থাকে, না তাকে চালনযোগ্য করার জন্য সারাইয়ের দোকানে দিতে হয়? শিক্ষকদের স্থানান্তরণ কি ন্যায়সঙ্গতভাবে চলছে? এসব প্রশ্নের কে জবাব দেবে? যে সরকারের আমলে শিক্ষক-অধ্যাপক-অধ্যক্ষকে পাইকারি হারে পেটানো হয়, সে সব ঘটনাকে ‘ছোট ছেলেদের কাণ্ড’ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়, যেখানে টোকাটুকি করতে না দেওয়ার জন্য অধ্যাপিকাকে ধর্ষণ করার হুমকি দেওয়া হয়, অধ্যাপিকাকে জলের পাত্র ছুঁড়ে মারা হয়, বামপন্থী ছাত্রদের ওপর নির্মমভাবে হামলা করা হয় তার কাছ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রের কোন উন্নতি প্রত্যাশা করা যায়? বিজেপি সরকারের প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তেমন সচেতন উদ্যোগই কি নেওয়া হয়েছিল? গৈরিকীকরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কোনও রকম স্পষ্ট উচ্চারণ? কিছুই না। এ রকম পরিবর্তনই কি সাধারণ মানুষ চেয়েছিল?

নির্বাচনের সামনে এসে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে তৃণমূল বা বিজেপি দলের জায়গায় বাম ও গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ জোট যদি সরকার গঠন করে তাহলে অন্যান্য সব বিষয়ের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে তারা ঠিক কোন ভূমিকা পালন করবে? জনগণকে কোন আশ্বাস তারা দিতে পারবে যার ভিত্তিতে এমন একটি সরকারকে বেছে নেওয়া হবে? ২০১৬ সালে বিধানসভা সভা নির্বাচনের (মে, ২০১৬) আগে ২০ মার্চ প্রকাশিত হয়েছিল বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার। কিন্তু এবারের প্রতিশ্রুত সরকার শুধু বামপন্থী দলগুলির নয়। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীরা একত্রে নির্বাচনী লড়াই শুধু নয়, জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সম্মিলিত আন্দোলনে शामिल। সুতরাং এবার একটি অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিকে সামনে রেখেই নির্বাচনে লড়বে বামপন্থী শক্তি এবং কংগ্রেস। যথাযথ স্তরে এসব কর্মসূচি নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। কিন্তু ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত যেহেতু বামফ্রন্ট সরকারের মূল নেতৃত্বে ছিল সিপিআই(এম), সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে তারা কী করতে চায়, সে সম্পর্কে আলোচনার অসুত একটি খসড়া পেশ করা দরকার। বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ না করে এই খসড়া পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে পারে না।

এতক্ষণ যে আলোচনা আমরা করেছি তা প্রধানত গত দশ বছরে শিক্ষা একটি সাধারণ ছবি। কিন্তু ২০২০-র মার্চে এক নতুন পরিস্থিতিতে আমরা এসে পড়েছি। বিশ্বজোড়া এক অতিমারির ঝাপটা এসে পড়েছে আমাদের দেশেও। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্প্রতিক সময়ে ব্রাজিল ছাড়া ভারতই এই অতিমারির সবচেয়ে বড় শিকার। আবার সারা দেশে সর্বাধিক আক্রান্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সামনের সারিতে। অবশ্য অতিমারির শুরুর দিনগুলি থেকে আজ পর্যন্ত এই রাজ্যে সংক্রমণের প্রকৃত হার বাস্তবিক কতটা তা আমাদের রাজ্য সরকার সযত্নে গোপন করে রেখেছে। শুধু অতিমারির দাপটে নয়, আমাদের রাজ্য সরকার সাধারণভাবে সব ক্ষেত্রেই সত্যিকারের তথ্যকে গোপন রাখতে পটু। আর নিছক নিকষ মিথ্যা নয়, পরিকল্পিতভাবে জাল তথ্য হাজির করার ব্যাপারে

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ও দেশের বিজেপি সরকার প্রথম থেকেই তৎপর। সরকারি নথিতে প্রকৃত তথ্য না রেখে সাঁকাড়া জাল তথ্যের কারবার এই দুই দলের অভ্যস্ত রীতি।

এই পটভূমিতে নতুন সরকারের অন্যতম প্রধান শরিক সিপিআই(এম)'কে খোলা চোখে সমগ্র ব্যবস্থাকে বিচার করতে হবে। প্রাক্-অতিমারি সাধারণ সময়, অতিমারির সময় এবং অতিমারি-উত্তর 'নতুন' স্বাভাবিক সময়ে গোটা দেশের এবং রাজ্যের পরিস্থিতি সতত পরিবর্তনশীল। সেই কারণেই আজ আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং কি ধরনের সময়ের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চলতে হবে তার একটা যথাসম্ভব বিশ্বস্ত মূল্যায়ণ প্রয়োজন। এ কাজ এককভাবে কোন সরকারের হতে পারে না— এ জন্য দরকার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সব অংশের প্রতিনিধি-স্থানীয়দের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জানা ও সেই সঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মতামত নেওয়া। তথ্য ও মত বিনিময়ের কোন প্রাতিষ্ঠানিক মঞ্চ যদি আপাতত তৈরি না-ও হয় তবে যা যতটুকু আছে তারই সাহায্য নিতে হবে। এই কারণে আগামীদিনে গোটা শিক্ষা কাঠামোর গণতন্ত্রীকরণ করা আশু প্রয়োজন। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই কাজটাই করা হয়েছিল। হতে পারে, ছবছ সেই আমলের গণতন্ত্রীকরণের আজও পুনরাবৃত্তি অনুকূল হবে না। কিন্তু শিক্ষাপরিচালক সংস্থাগুলিতে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত মুক্তমনা বিদ্বজ্জনের মতবিনিময় ছাড়া সরকার এগোতে পারবে না। ঠিক এই জিনিসটারই অভাব এবং তার সমান্তরালে চাটুকারদের প্রাদুর্ভাব ও সরকারের নির্বোধ অহমিকা রাজ্যের গত এক দশকের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপন্ন করেছে। সর্বত্রই বিশেষত শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের সবজাঙ্গা মনোভাব চলতে পারে না। এই কথাটি আগামী দিনেও আমাদের মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় কাজ হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া যে, অধুনাঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতিকে আমাদের রাজ্যে মানা যাবে না। এই শিক্ষানীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং হয়তো আরও আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু যে নীতিটি আমাদের সামনে হাজির করা হয়েছে (যাকে বিজেপিঘনিষ্ঠ এক বিশিষ্ট উপাচার্য “শিক্ষাক্ষেত্রে পোখরানের পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষাসম আলোড়নকারী” এবং একইসঙ্গে “শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিপূজন অনুষ্ঠান”-সম পূতপবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন) তার মৌলিক উদ্দেশ্য পশ্চাদপদ প্রান্তজনের মানুষ শুধু নয়, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের নতুন প্রজন্মের কাছে সর্বজনিক বৈজ্ঞানিক ও সুলভ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা নয়। এমনকি ২০১০-এ চালু শিক্ষার অধিকার আইনের সুযোগ পর্যন্ত মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। তাছাড়া এই ঘোষিত শিক্ষাব্যবস্থার আদলটি হলো শিক্ষার সর্বাঙ্গিক ব্যাপ্তির ফলে উদার অর্থনীতির বর্তমানকালে ছটকো কাজ সংস্থানের অর্থনীতি (gig economy)-র অনুকূল ব্যবস্থা চালু করা। একইসঙ্গে শিক্ষার সিংহভাগ চলে যাবে কর্পোরেট মালিকদের হাতে। যে “উচ্চস্তরীয়” বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশে কাঁচি টেনে আনা যদি সম্ভবও হয় সেখানে সাধারণ উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও স্থান পাবে না। অতি-উচ্চবিত্তদের ঘরের কেউ কেউ হয়তো সেখানে আশ্রয় নেবে। সর্বোপরি এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে প্রকারান্তরে বিজেপির যা মুখ্য উদ্দেশ্য সেই শিক্ষার গৈরিকীকরণকে

সফল করা হবে।

এছাড়াও রাজ্যের নতুন সরকারের তরফ থেকে আরেকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে হবে। ১৯৭৫-এর শুরুর অবস্থার সময় ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন গৃহীত হয়। পরে জনতা সরকারের আমলে সে আইনের অধিকাংশই বর্জিত হয়। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমেই কিছু অংশ রেখে দেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'শিক্ষা'কে রাজ্য তালিকা থেকে সরিয়ে সংবিধানের 'যুগ্ম' তালিকায় নিয়ে যাওয়া। এই তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্য আইনসভা / সরকার উভয়েরই অধিকার আছে। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে বিরোধ থাকলে কেন্দ্রের গৃহীত সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পাবে। রাজ্যের নতুন সরকারকে অন্তত অ-বিজেপি সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে হবে যে শিক্ষাকে আবারও পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না। না হলে শিক্ষা ক্ষেত্রের সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপকে রোধ করা কঠিন। অবশ্য মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণ সংবিধান বহির্ভূতভাবে রাজ্য তালিকাভুক্ত অন্যতম বিষয় 'কৃষি' সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থবিরোধী তিনটি আইন তৈরি করে দিয়েছে। বিচারব্যবস্থা যদি শাসন কর্তৃপক্ষের অনুরাগণ্য হতে চায় তা হলে রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হবে।

২০১৬ সালে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল সরকার গঠিত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। [একই সঙ্গে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে তার বাজেট বরাদ্দ নিয়মিত বাড়াতে হবে।]

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন তো বটেই, তার প্রয়োজনীয় প্রসারের জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতেই হবে। কর্মরত শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকবৃত্তি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের সময়ে প্রার্থীর মেধাই একমাত্র বিবেচ্য হবে। তৃণমূলের অপশাসনে সার্ভিস কমিশনগুলি অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। তাই অবিলম্বে টেট, স্কুল ও কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শুধু শিক্ষক নয়, ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্য শিক্ষাকর্মীর নিয়োগও চাই। অংশকালীন উপাচার্য নিয়োগ তৃণমূল আমলের এক ন্যাকারজনক অবদান। এই প্রথার অবিলম্বে অবসান করতে হবে।

একইসঙ্গে পাঠ্যশিক্ষক থেকে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর পর্যন্ত যে নানান কিসিমের শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যাদের উপযুক্ত মর্যাদা, বেতন কাঠামো ও অবসরকারলীন সুযোগসুবিধা নেই। গোটা বিষয়টিই সরকারের দাক্ষিণ্যের দান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। যে অপরিসীম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয় তার অবসান ঘটাতে হবে। এই দায়িত্ব বর্তাবে নতুন সরকারের হাতে।

নতুন স্কুল ও কলেজ নির্মাণের সময় এলাকার প্রয়োজনকে বিবেচনা করা হবে। এ ব্যাপারে বামফ্রন্ট আমলে একটি বিজ্ঞানসম্মত বিধান ছিল। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। একইসঙ্গে প্রত্যেক জেলায় যাতে অন্তত একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে সেদিকে নজর রাখতে হবে। পুরানো বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তোলাও প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ক্লাসরুম, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যবিধিসম্মত শৌচালয়, উঁচু ক্লাসের ছাত্রীদের জন্য 'স্যানিটারি ন্যাপকিন'-এর

ভেদে মেশিনের ব্যবস্থা জরুরি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে। তৃণমূলের সরকার পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। পৌরসভার নির্বাচন হয় না— চরম নৈরাজ্য চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রভাব স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরেও যে পড়ছে সে বিষয়ে নতুন সরকারকে সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাকে অন্তত প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশ দিতে হবে। বামফ্রন্টের আমলে সেটাই করা হয়েছিল।

মিড-ডে মিলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। যে পরিমাণ অর্থ এই খাতে এখন বরাদ্দ করা হচ্ছে তা নিতান্তই সামান্য। মনে রাখতে হবে এই প্রকল্পের গুরুত্ব ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য যোগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জাতিধর্মনির্বিশেষে এক সঙ্গে পাশাপাশি সবাই খাচ্ছে—এর একটি সামাজিক গুরুত্ব আছে। এর মধ্য দিয়েই শৈশব থেকে নতুন প্রজন্মের মধ্যেই এক সমমর্মিতাও গড়ে ওঠে। সুতরাং এর ওপর বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে নতুন বাম ও গণতান্ত্রিক সরকারকে।

প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত পরীক্ষাব্যবস্থাকে স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে হবে। স্কুলে যে পাঠ্যবইগুলি দেওয়া হয় তা ফিরে দেখা প্রয়োজন। প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়ারাও যাতে আকৃষ্ট হতে পারে সে জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। শুধু বিজেপিশাসিত রাজ্যে নয়, এই রাজ্যেও অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে তেভাগা তেলেক্সানার কৃষক আন্দোলনের জন্য এক পৃষ্ঠা জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ সিন্ধুরের তথাকথিত আন্দোলন নিয়ে পাঁচ-ছ' পাতা জুড়ে বিস্তারিত মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। বিচারার্থীন মামলা নিয়েও শাসকদলের মিথ্যা প্রচারকে ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। অতিমারির সময়ে পঠনপাঠনের সময় কমে যাওয়ার দরুণ পাঠ্যসূচির কিছু অনিবার্য ছাঁটাই হয়েছে। দেখা গেছে সিবিএসইর স্কুলগুলি শুধু নয়, আমাদের রাজ্যের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও সেই বোঝা ছাঁটাইয়ে সুবিবেচনার স্থান থাকেনি। এমনকি সন্দেহ হয় এই ছাঁটাইয়ের পেছনে কোথাও কোথাও ভ্রান্ত রাজনীতির ছাপও পড়েছে। নতুন সরকারকে পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পুনর্মূল্যায়ণ করতে হবে এবং এজন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেখতে হবে পাঠ্যপুস্তকগুলি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য হয়। আরেকটি বিষয় দেখতে হবে। তা হল ছাত্রদের যাতে লিখনশৈলী তৈরি হয়, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে গুছিয়ে অধীত বিষয়ের ওপর সারমর্মটুকু লিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখতে হবে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তনশক্তি বাড়ে। এজন্য শিক্ষকদের বাড়তি উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন শিক্ষকদের পারস্পরিক বোঝাবুঝিভিত্তিক বা প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিদ্যালয় বদলের রীতি চালু হয়েছে। নিয়োগের সময়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করে দেন। এক্ষেত্রে নিয়মিত পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে। একান্ত অসম্ভব না হলে নিয়োগ বা স্থানান্তরণের সময়ে শিক্ষকদের সুবিধা ও প্রতিষ্ঠানের দাবি উভয়কেই গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। গোটা বিষয়টি এক ধরনের অনাচার চলছে ফলে চূড়ান্ত বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। নতুন সরকারকে এ ব্যাপারে একটি স্বচ্ছ এবং পঠনপাঠনের

উপযোগী ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়টি বর্তমানে বিশেষভাবে অবহেলিত। এর গুরুত্ব অনুযায়ী সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে। প্রযুক্তিবিদ্যা বা শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলির বৃহদংশ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থারই ব্যাপক বেসরকারিকরণ হয়েছে গত দশ বছরে। এইসব প্রতিষ্ঠানে অন্তত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্ভীর্ণ ছাত্রদের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান সম্ভব তার বাস্তবোচিত তথ্য বিবেচনা করে নতুন প্রতিষ্ঠান ও নতুন বিষয়ে পাঠের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এজন্য যোজনা ও সমীক্ষার দায়িত্ববাহী সংস্থার সাহায্য নেওয়া হবে। এলোপাথাড়িভাবে নতুন বিভাগ খোলা সমীচীন নয়।

আরেকটি বিষয়েও নজর রাখতে হবে। তা হলো সর্বস্তরের শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তৈরি করা। এই দিকটি ক্রমশ অবহেলিত হয়েছে। ফলে এক ধরনের স্থবির শিক্ষণ পদ্ধতি চালু হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকদেরও ক্রমোন্নতি অবহেলিত হচ্ছে।

বিগত দশ বছরে তৃণমূলের অপশাসনে রাজ্যের স্কুলকলেজে গ্রন্থাগারগুলি চরম দুর্দশায় পড়েছে। নতুন বই কেনা, পুরানো বইগুলির যথাযথ সংরক্ষণ, গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য সহযোগী কর্মীর নিদারুণ ঘাটতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। একইসঙ্গে সামগ্রিক শিক্ষারও পরিধির বিকাশের জন্য স্কুল কলেজের গণ্ডির বাইরে বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যের শহর ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছিল। আজ সেগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশই আজ বিপন্ন। আমাদের সরকারের দায়িত্ব হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং তার বাইরে গোটা রাজ্যে গ্রন্থাগারগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা।

এই প্রসঙ্গেই বলা প্রয়োজন যে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটি প্রস্তাব রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের বিবেচনাধীন ছিল। উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে দরিদ্র পরিবার থেকে আসা ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ে গ্রীষ্মাবকাশের মতো ছুটির সময়ে গ্রন্থাগারের সুবিধা পায় না। এক সময়ে কলকাতা শহরেই ডে-স্টুডেন্টস হোম তৈরি হয়েছিল। আগামী সরকারকে প্রতি মহকুমা শহরে এই ধরনের ডে-স্টুডেন্টস হোম অন্তত একটি গড়ে তোলার প্রস্তাব বিবেচনা করতে হবে। সেখানে সস্তার ক্যান্টিনও থাকবে যার সুযোগ ছেলেমেয়েরা নিতে পারবে। কম্পিউটার ও ই-বুক যাতে যোগান দেওয়া যায় সেজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। এর মাধ্যমে পড়াশোনার এক সামগ্রিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

শিক্ষায়তনগুলিতে প্রয়োজনীয় স্থানের সঙ্কুলান থাকলে আউটডোর খোলার সুযোগ তৈরি করতে হবে। শহরাঞ্চলে তা অনেক জায়গায় নেই। দেখতে হবে যাতে একাধিক শিক্ষায়তনের একেকটি গুচ্ছের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। প্রত্যেক কলেজে কমনরুমের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেখানে ইনডোর খোলার সুযোগ থাকবে। মেয়েদের জন্য আলাদা ও উপযুক্ত কমনরুমের ব্যবস্থা করতে হবে। সস্তায় খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য চিপ ক্যান্টিন এবং খাতাপত্র ইত্যাদি সরঞ্জামের জন্য যাতে চিপ স্টোরের সুযোগ থাকে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। এইসব কিছু ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনায় অংশিদারির জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতামত যাতে গ্রহণ করা যায়

সেজন্য ছাত্র সংসদগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে ও তাদের নিয়মিত নির্বাচন করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে অনুরূপ ব্যবস্থা থাকে সেজন্য পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে আলোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনগুলির সংশোধন করতে হবে।

গত বছর এপ্রিল মাস থেকে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও করোনা ভাইরাসজনিত অতিমারির প্রকোপে সাধারণ জনজীবন বিপন্ন। স্কুল কলেজগুলি বন্ধ। পরীক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। তাই সর্বত্রই বিকল্প পথে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব চালু রাখার জন্য অনলাইন লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এই অতিমারির হাত থেকে কবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে নিশ্চিতভাবে কেউই চলতে পারে না। তাই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাই আপাতত একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু মনে রাখতে হবে আগামীদিনেও সনাতন সাক্ষাৎ পঠনপাঠন ব্যবস্থার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অনলাইন ব্যবস্থা অংশত থাকবে। সাবৈকি সময়ের পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব হবে না। কিন্তু সমস্যা হলো এই ব্যবস্থার অনুকূল সুযোগসুবিধা সাধারণ মানুষের নাগালে নেই। অনিবার্যভাবেই তাই এক ধরনের ‘ডিজিটাল বিভাজন’ তৈরি হয়ে গেছে। অর্থনীতির বেহাল অবস্থায় সরকার না এগিয়ে এলে এই বিভাজন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের যোগান, যথাযথ নেট সংযোগ, একটানা বিদ্যুতের ব্যবস্থা সবটাই সুদূর পরাহত। কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে এককভাবে সবটা করা সম্ভবও নয়। কিন্তু এরই ভেতরে কিছু উদ্যোগ নিতেই হবে। প্রসঙ্গত কেরালায় বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার ১৬ হাজারেরও বেশি সরকারি স্কুলে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এলইডি টিভির ব্যবস্থা করেছে। ১২ হাজারেরও বেশি স্কুলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সংযোগও তৈরি হয়েছে। সব স্কুলেই যাতে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ক্লাস রুম তৈরি করা যায় সেজন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য রাজ্যে একটি স্বতন্ত্র পরিকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল পর্যদ তৈরি করা হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে গ্রামে ও শহরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে ডিজিটাল বিভাজন না ঘটে সেজন্য অনুরূপ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। ‘ট্যাব’ কেনার জন্য নগদ টাকা ধরিয়ে দিলে গরিব ঘরে সে টাকার অন্য খাতে খরচ আটকানো যাবে না। তৃণমূল সরকার এই ধরনের ব্যবস্থাই নিয়েছে যার আসন অর্থ হয়ে দাঁড়ায় নির্বাচনের সময় ভোটদাতাদের প্রকারান্তরে ‘পাইয়ে দেওয়া’-র ব্যবস্থা করা।

কিন্তু কোন পরিস্থিতিতেই একমাত্র অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা বরাবরের জন্য চালু রাখা চলতে পারে না। মুখোমুখি পঠনপাঠনের বিকল্প কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হতেই পারে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মুখোমুখি আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক এইসব কিছু ছাড়া যন্ত্রবাহিত শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষ তৈরি করতে পারে না। সুতরাং যা প্রয়োজন তা হলো যত দ্রুত সম্ভব স্বাস্থ্যবিধিসম্মতভাবে মুখোমুখে পঠন ব্যবস্থা চালু করা। নতুন সরকার সে পথেই চলবে।

এটা কেউই আশা করে না যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে এই বিস্তীর্ণ দায়িত্ব একই সঙ্গে পালন করা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার কোন অভিমুখে চলবে সে জন্যই আমাদের এই প্রস্তাবগুলি সুপারিশ করা হচ্ছে।

সর্বোপরি অন্য নিরপেক্ষভাবে কোন একক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভবও হয় না। সে জন্যই প্রয়োজন সরকারের সামগ্রিক একটি পরিকল্পনা যা আরও মতবিনিময়ের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী হবে? আমাদের মতো দরিদ্র দেশে ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ক্রমস্থগীত বেকার সংখ্যার পটভূমিতে বলতেই হবে কর্মসংস্থান হবে শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু কেউই অস্বীকার করবে না যে একমাত্র কর্মসংস্থানই শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। নবীন প্রজন্মকে সচেতন মুক্তমতি মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানতম লক্ষ্য। সে জন্যই শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজনই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সার্বিক সাক্ষরতার জন্য নতুন অভিযান যা একদা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অনেকটা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল। আজকের নির্বোধ দায়িত্বহীন স্বৈরশাসকের এই শিক্ষাব্যবস্থাকেই ভয় পায়, তাই সাক্ষরতা অভিযানও গত এক দশকে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এক সামূহিক মূঢ়তা একনায়কতন্ত্রের অনুকূল ভূমি। পশ্চিমবঙ্গের বিগত এক দশক তারই প্রতীক। নতুন বাম ও গণতান্ত্রিক সরকারকে অজ্ঞতার সেই অধ্যায়কে ঘুচিয়ে দিতে হবে।

আজ থেকে এক শতাব্দীরও বেশি দিন আগে ১৯১৯ সালে তদানীন্তন শ্রীহট্ট কলেজ হস্টেলে ছাত্রদের সামনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “কোন পাথেয় নিয়ে তোমরা এসেছ? মহৎ আকাঙ্ক্ষা। ... পাখি তার মা বাপের কাছে কি শেখে? পাখা মেলতে শেখে, উড়তে শেখে। মানুষকেও তার অন্তরের পাখা মেলতে শিখতে হবে; তাকে শিখতে হবে কি করে বড় আকাঙ্ক্ষা করতে হয়। পেট ভরাতে হবে, এ শেখবার জন্যে বেশি সাধনার দরকার নেই। কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এই শিক্ষার জন্যে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার দরকার তাকেই শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্যে মানুষের শিক্ষা।” রবীন্দ্রনাথ যা উহ্য রেখেছিলেন তা হলো, যে পাখি উড়তে শিখেছিল সে নেমে আসবে বাস্তবের ভূমিতে। নভোচারিতার মধ্যে নিজেকে বিলীন করবে না।

আজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানটানি এই বাংলায় তাঁর এই কথাগুলি যেন বামপন্থীরা মনে রাখেন। তাদের হাতেই রাজ্য নিরাপদ হতে পারবে।